

Раздел III
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И
КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 621.796
DOI

УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

БЕРКО А.К.,
канд. экон. наук, доцент;

ГОРБАНЬ Н.Д.,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье выявлены внутренние и внешние «узкие места» склада и разработан алгоритм устранения «узких мест» функционирования склада. Определено, что одним из ключевых направлений по выявлению и устранению «узких мест» функционирования склада является внедрение систем по автоматизации складских операций. Изучена практика внедрения и эксплуатации WMS-систем в России.

Ключевые слова: склад, складская логистика, система управления складом, «узкие места», функционирование склада, складская деятельность, оптимизация

MANAGEMENT OF WAREHOUSE ACTIVITIES OF THE
ENTERPRISE IN MODERN BUSINESS CONDITIONS

BERKO A.K.,
Candidate of Economics Sci., Associate Professor;

GORBAN N.D.,
Undergraduate student,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article identifies the internal and external «bottlenecks» of the warehouse and develops an algorithm for eliminating the «bottlenecks» of

the warehouse's functioning. It was determined that one of the key ways to identify and eliminate «bottlenecks» in the functioning of the warehouse is the introduction of systems for automating warehouse operations. The practice of implementation and operation of WMS systems in Russia has been studied.

Keywords: *warehouse, warehouse logistics, warehouse management system, bottlenecks, warehouse functioning, warehouse activity, optimization*

Постановка задачи. Управление складской деятельностью, как частью интегрированной логистической системы является важным, лимитирующим звеном, которое вызывает существенные дополнительные издержки. Необходимо уменьшать отрицательные грани складской деятельности, для этого нужно проблему повышения эффективности складской деятельности рассматривать как совокупность нескольких «узких мест», согласно логистическому подходу, решение которых, соответственно позволит выбрать оптимальный путь для обеспечения результативного функционирования складского хозяйства.

На управление складским хозяйством направлена целая система мер, которая должна соответствовать требованиям с целью качественного выполнения складских работ в определенные сроки при минимальных затратах труда и средств.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию направлений повышения эффективности складской деятельности предприятия посвящены работы таких ученых: Б.Р. Бейсултанова, В. В. Нордин [2], В. Ю. Лунина, А.С. Дьяченко [5], В. Ю. Архипова [1] и др.

Изучением логистического подхода в деятельности предприятия занимались следующие авторы: А.К. Берко, Е.А. Пимонова [3], Т.В. Ибрагимхалилова [6] и др.

Однако данные авторы рассматривали совершенствование эффективности складской деятельности не как совокупность нескольких «узких мест», что по мнению авторов позволит эффективно управлять складской деятельностью в современных условиях хозяйствования.

Актуальность. В современных условиях хозяйствования залогом успешного функционирования предприятия является использование логистического подхода и логистических методов управления складским хозяйством, в частности. Сегодня как во

всей экономике, так и в складской логистике возникла необходимость использования принципа интегрированности, ведь глобализационные процессы повлекли за собой рост скорости материальных, финансовых и информационных потоков.

Следовательно, тема исследования совершенствования управления складской деятельностью является актуальной.

Цель статьи заключается в поиске «узких мест» управления складской деятельностью современного предприятия и выявлении направлений их устранения или оптимизации.

Изложение основного материала исследования. На пути повышения эффективности управления складской деятельностью предприятия встречаются проблемы, которые можно разделить на четыре группы (рис. 1.).

Рис. 1. Группы проблем управления складской деятельностью предприятия [составлено авторами на основе [[9]]

Также в ходе анализа были выявлены основные «узкие места», непосредственно связанные с функционированием склада (табл.1).

Внутренние и внешние «узкие места»
функционирования склада [8]

ВНЕШНИЕ	ВНУТРЕННИЕ
<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащее состояние, неудобное расположение или отсутствие дорог, проездов, рамп эстакад, доклевеллеров; - отсутствие разворотной площадки; - неудобное место стоянки для транспорта; - неудачная конфигурация земельного участка и складского комплекса; - неудобное расположение или отсутствие вспомогательных складских объектов: административно-бытового комплекса, котельной и т.п. 	<ul style="list-style-type: none"> - ненадлежащий уровень пола; - отсутствие мезонина; - низкие потолки; - неподходящая частота сетки колонн; - отсутствие или неподходящее складское оборудование; - несовершенные технологии в части складских операций: приёмки, маркировки, хранения, комплектации, отгрузки и т.п.

Авторами разработан алгоритм устранения «узких мест» функционирования склада, представленный на рис. 2.

Одним из ключевых направлений по выявлению и устранению «узких мест» функционирования склада является внедрение систем по автоматизации складских операций.

Возможность предоставления широкого ассортимента товаров потребителям в сочетании с высокой скоростью и точностью обработки заказов во многом обусловлена технологическими возможностями IT-индустрии в сфере логистики.

Увеличение предложения неизбежно приводит к обострению конкуренции в данном секторе рынка и, как следствие, к необходимости повышения эффективности функционирования складов и расширения спектра складских услуг с целью получить конкурентное преимущество.

Наиболее типичным с точки зрения мировой практики решением по повышению эффективности функционирования складов является оснащение складского хозяйства современной СУС (системой управления складом) – WMS (Warehouse Management System), под которым понимается аппаратно-программный комплекс, позволяющий эффективно управлять размещением и перемещениями товаров на складе [4].

Практика внедрения и эксплуатации WMS в России показывает, что срок окупаемости таких инвестиций не превышает

1,5-2 лет. Практический анализ результатов успешных внедрений WMS указывает на достижение следующих количественных показателей (рис. 3).

Рис. 2. Алгоритм устранения «узких мест» функционирования склада [составлено авторами на основе [9]]

Рис. 3. Количественные показатели после внедрения WMS-системы
[составлено авторами на основе [[9]]

Невозможно не учитывать изменение показателей качества, которое заключается в повышении общего уровня квалификации персонала, улучшении дисциплины, организованности и общей психологической атмосферы. Удобство практического использования аналитического блока WMS для целей оперативного управления складом является значительным. Все системы без исключения имеют набор стандартных отчетов.

Возможность получать такие отчеты практически мгновенно позволяет быстро принимать управленческие решения, находить «узкие места» функционирования склада и повышать эффективность управления в целом.

Выводы. Спрос на складские услуги растет с каждым годом, а это значит, что у этой отрасли есть хороший потенциал для развития. В то же время складская логистика имеет множество аспектов, непосредственно влияющих на ее эффективность, поэтому управление складской деятельностью в современных

условиях хозяйствования требует больших усилий по ее контролю и полного вовлечения со стороны специалиста.

В настоящее время все больше современных предприятий облегчают управление складской деятельностью с помощью информационных систем, которые позволяют специалистам вовремя выявлять «узкие места» функционирования склада и искать пути их устранения непосредственно со своего рабочего места.

Список использованных источников

1. Архипова, В. Ю. Повышение эффективности складской деятельности предприятия / В. Ю. Архипова // Современное состояние, проблемы и перспективы развития отраслевой науки : материалы VI Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию РУТ (МИИТ), Москва, 25-26 ноября 2021 года. – Москва: Издательство «Перо», 2021. – С. 160-164.

2. Бейсултанова, Б. Р. Направления повышения эффективности складской деятельности коммерческого предприятия / Б. Р. Бейсултанова, В. В. Нордин. – Текст : непосредственный // Вопросы экономики и управления. – 2016. – № 3.1 (5.1). – С. 61-65. – URL: <https://moluch.ru/th/5/archive/31/957/> (дата обращения: 27.02.2023).

3. Берко, А. К. Использование логистического подхода в управлении инновационной деятельностью предприятия / А.К. Берко, Е. А. Пимонова // Вестник Луганского государственного университета имени Владимира Даля. – 2022. – № 10 (64). – С. 229-230.

4. Есауленко, А. В. Мобильные приложения для бизнеса: опыт и перспективы / А.В. Есауленко, М.Н. Безуглова // Современные научные исследования и разработки. – 2017. – № 8 (16). – С. 165-174.

5. Лунина, В.Ю. Пути повышения эффективности деятельности склада на предприятии / В. Ю. Лунина, А.С. Дьяченко // Управление социально-экономическими системами, правовые и исторические исследования: теория, методология и практика: Материалы международной научно-практической конференции

преподавателей, аспирантов и студентов, Брянск, 16-17 апреля 2019 года. – Брянск: Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 2019. – С. 141-144.

6. Маркетинг и логистика в системе конкурентоспособного бизнеса / Т.В. Ибрагимхалилова, Н.В. Агаркова, А. К. Берко [и др.]. – Донецк : Донецкий национальный университет, 2022. – 345 с.

7. Попова, Т.А. Современные ERP и WMS системы складирования: исследование и анализ / Т. А. Попова, Е. Г. Ткалич // Приоритетные векторы развития промышленности и сельского хозяйства : материалы IV Международной научно-практической конференции : в 7 т., Макеевка, 15 апреля 2021 года. Том III. – Макеевка: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донбасская аграрная академия», 2021. – С. 358-362.

8. Складская логистика: как выявить и устранить «узкие места» склада [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fcaudit.ru/blog/skladskaya-logistika-kak-vyyavit-i-ustranit-uzkie-mesta-sklada/> (дата обращения: 27.02.2023 г.)

9. Толстенко, Д.С. Автоматизация складского учета торговой организации: задачи, этапы, проблемы / Д.С. Толстенко, И.Е. Егорова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://h.120-bal.ru/informatika/12176/index.html> (дата обращения: 27.02.2023 г.)